
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 517.521.2

DOI 10.5281/zenodo.10992779

СВОЙСТВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ПРОСТРАНСТВАХ, ОБОБЩАЮЩИХ МЕТРИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА

PROPERTIES OF SEQUENCES IN SPACES GENERALIZING METRIC SPACES

МУСАТОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ,*Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».***MUSATOV ANTON VLADIMIROVICH,***National Research University «Higher School of Economics».*

Данное исследование затрагивает вопросы о последовательностях в пространствах, которые обобщают метрические пространства. Обобщение метрического пространства получено путем замены классического неравенства треугольника на его модификацию с обобщенной операцией сложения. Для пространств подобного типа установлены некоторые свойства, которые имеют место в классической метрической теории. Основным результатом работы является теорема о единственности предела последовательности в обобщенном метрическом пространстве, которая развивает классическую теорему из метрической теории. Также установлено, что любая последовательность в обобщенном метрическом пространстве, имеющая предел, фундаментальна.

The research investigates sequences in generalized metric spaces. A generalization of metric space is obtained by replacing the classical triangle inequality with its modification using generalized addition operation. Some properties of classic metric theory have been established for this sort of spaces. The main result of the research is a theorem on the uniqueness of the limit of a sequence in a generalized metric space, which extends a classical theorem from the metric theory. It has also been proven that any sequence in a generalized metric space which has a limit is fundamental.

Ключевые слова: *предел последовательности, метрика, обобщенное метрическое пространство, неравенство треугольника, обобщенная операция сложения.*

Key words: *limit of a sequence, metric, generalized metric space, triangle inequality, generalized addition operation.*

Теория пределов последовательностей широко используется для построения дифференциального и интегрального исчисления, а также лежит в основе метода последовательных приближений, который в свою очередь решает задачу поиска неподвижных точек и, соответственно, поиска корней уравнений различных типов таких как, например, алгебраических, дифференциальных, интегральных и других. Последовательности можно изучать в контексте различных пространств. Под пространством здесь подразумевается некий абстрактный набор элементов вместе с правилом, по которому можно однозначно опре-

делить расстояние между этими элементами. Наиболее популярная и хорошо исследованная функция расстояния называется метрикой. Аксиомы метрики накладывают строгие ограничения на функцию расстояния. Со временем были придуманы модификации и обобщения метрических пространств, в которых эти аксиомы ослаблены. Здесь стоит отметить работу Бахтина [1], в которой установлено обобщение метрического пространства. За последние два десятилетия было опубликовано множество исследований, в которых также рассмотрены более абстрактные пространства, например работы [3; 4; 7; 8]. В данной работе представлено новое обобщение метрического пространства, основанное на Λ -операции [5], и рассмотрены последовательности в пространствах такого рода. Основная цель исследования – установить теорему о единственности предела последовательности в обобщенном метрическом пространстве.

Стоит заметить, что все необъясненные в работе символы являются традиционными и определены в курсе математического анализа. Например, символ \mathbb{N} обозначает множество всех натуральных чисел, \mathbb{R} — множество всех действительных чисел, $\mathbb{R}^+ \equiv [0, +\infty)$ — множество неотрицательных действительных чисел и т. д.

Обобщение метрического пространства.

Приведем формальное определение метрического пространства.

Определение 1. Пусть задана пара (X, d) , где X — некоторое непустое множество, а отображение $d: X \times X \rightarrow [0, +\infty)$ для любых элементов $x, y, z \in X$ удовлетворяет аксиомам:

1. $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ (аксиома тождества);
2. $d(x, y) = d(y, x)$ (аксиома симметрии);
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (аксиома треугольника).

Тогда отображение d называется метрикой на X , пара (X, d) — метрическим пространством, элементы множества X — точками этого пространства.

Путем изменения неравенства треугольника можно получить новое пространство, обладающее интересными свойствами. Одно из наиболее известных пространств подобного типа — это b -метрическое пространство, которое исследовали такие математики как, например, Бахтин [1] и Червик [6].

Определение 2. Пусть отображение d определено на некотором непустом множестве X и удовлетворяет аксиомам тождества и симметрии. Если существует число $s \geq 1$ такое, что для любых точек x, y, z из X выполняется неравенство:

$$d(x, z) \leq s(d(x, y) + d(y, z)), \quad (1)$$

то d называется b -метрикой на X , а пара (X, d) — b -метрическим пространством. В другой терминологии функцию расстояния с этими аксиомами называют симметрикой на X , а пару (X, d) — симметрическим пространством.

В частности, при $s = 1$ b -метрика превращается в обыкновенную метрику. Приведем интересный пример b -метрического пространства [8, с. 454]. За основу возьмем классическое метрическое пространство — пару (X, d) . Для любых чисел $p > 1, \lambda \geq 0, \mu > 0$ построим функцию $\rho_d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ вида

$$\rho_d(x, y) = \lambda d(x, y) + \mu d(x, y)^p, x, y \in X.$$

Покажем, что ρ_d не является метрикой в классическом смысле. Из свойств метрики следует, что ρ_d удовлетворяет аксиомам тождества и симметрии. Однако, нарушается неравенство треугольника. Действительно, если исходное метрическое пространство это вещественная прямая, то есть $X = \mathbb{R}, d(x, y) = |x - y|, x, y \in \mathbb{R}$, числа $\lambda = 0, \mu = 1, p = 2$, то

функция ρ_d для любых $x, y \in \mathbb{R}$ принимает вид: $\rho_d(x, y) = d(x, z)^2 = |x - y|^2$. При $x = 0, y = 1, z = 2$ нарушается неравенство треугольника: $\rho_d(0, 2) = 4 > 2 = \rho_d(0, 1) + \rho_d(1, 2)$. Поэтому ρ_d не является метрикой. Заметим, что ρ_d удовлетворяет неравенству (1) с константой $s = 2^{p-1}$. Так как функция $f(s) = s^p$ является выпуклой и монотонной на $s \in \mathbb{R}^+$, то

$$f\left(\frac{s_1 + s_2}{2}\right) \leq \frac{f(s_1) + f(s_2)}{2} \Leftrightarrow \left(\frac{s_1 + s_2}{2}\right)^p \leq \frac{s_1^p + s_2^p}{2} \text{ для всех } s_1, s_2 \in \mathbb{R}^+,$$

откуда

$$(s_1 + s_2)^p \leq 2^{p-1}(s_1^p + s_2^p).$$

Тогда для любых $x, y, z \in X$ в силу аксиомы треугольника метрики d и неравенства выше выполняется следующие неравенства:

$$\begin{aligned} \rho_d(x, z) &= \lambda d(x, z) + \mu d(x, z)^p \leq \lambda(d(x, y) + d(y, z)) + \mu(d(x, y) + d(y, z))^p \leq \\ &\leq \lambda(d(x, y) + d(y, z)) + \mu 2^{p-1}(d(x, y)^p + d(y, z)^p) \leq \\ &\leq 2^{p-1}(\rho_d(x, y) + \rho_d(y, z)). \end{aligned}$$

Таким образом, пара (X, ρ_d) — b -метрическое пространство с константой $s = 2^{p-1}$.

Обобщенная операция сложения.

b -метрика была получена с помощью умножения правой части неравенства треугольника на коэффициент $s \geq 1$. В свою очередь, мы в неравенстве треугольника заменим операцию сложения на ее обобщенный аналог — A -операцию [5].

Определение 3. Непрерывная функция $A: \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ называется обобщенной операцией сложения, если для любых $u, v, w \in \mathbb{R}^+$, полагая, что $A(u, v) \equiv u \oplus v$, выполняются следующие аксиомы:

1. $u \oplus (v \oplus w) = (u \oplus v) \oplus w$ (ассоциативность);
2. $u \oplus v = v \oplus u$ (коммутативность);
3. $u < v \Rightarrow u \oplus w \leq v \oplus w$ (монотонность);
4. $0 \oplus v = v$.

Аксиомы дают нам еще два интересных свойства обобщенной операции сложения. Для всех $u, v \in \mathbb{R}^+$ справедливо $0 \oplus u = u \leq v \oplus u$ и $u \oplus v \geq \max\{u, v\}$.

Приведем несколько примеров A -операции. Обыкновенное сложение является частным случаем A -операции $A(u, v) = u + v$ для всех $u, v \in \mathbb{R}$. Аксиомы из определения 3 проверяются непосредственно.

В качестве обобщенной операции сложения рассмотрим максимум из двух чисел:

$$A(u, v) = \max\{u, v\} = \frac{1}{2}(u + v + |u - v|), \quad u, v \in \mathbb{R}^+ \tag{2}$$

Проверим аксиомы из определения 3. Ассоциативность будет выполнена, если

$$\max\{u, \max\{v, w\}\} = \max\{\max\{u, v\}, w\} \tag{3}$$

Рассмотрим случай $u \leq v$. Имеем $u \leq \max\{v, w\}$, откуда левая и правая части равенства (3) равны $\max\{v, w\}$. Теперь если $u > v$, то правая часть выражения (3) равна $\max\{u, w\}$. Рассмотрим два варианта:

1. $u \geq w \Rightarrow u \geq \max\{v, w\}$, откуда $\max\{u, \max\{v, w\}\} = u = \max\{u, w\}$;
2. $u < w \Rightarrow v < u < w$, откуда $\max\{u, \max\{v, w\}\} = w = \max\{u, w\}$.

Таким образом, мы показали ассоциативность для всех $u, v, w \in X$. Коммутативность очевидна. Свойство монотонности также имеет место. Действительно, если $0 \leq u < v \leq w$, то $\max\{u, w\} = w = \max\{v, w\}$. Если $0 \leq w \leq u < v$, то $\max\{u, w\} = u < v = \max\{v, w\}$. Наконец, если $0 \leq u < w < v$, то $\max\{u, w\} = w < v = \max\{v, w\}$. Проверим последнюю аксиому, подставив $u = 0$ в формулу (2):

$$\max\{0, v\} = \frac{1}{2}(0 + v + |0 - v|) = v.$$

Множество всех A -операций на \mathbb{R}^+ можно разбить на классы эквивалентности следующим образом. Пусть функция $\varphi: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ не ограничена, строго возрастает, обладает свойством непрерывности и $\varphi(u) = 0 \Leftrightarrow u = 0$. Тогда, с помощью этой функции и любой A -операции на \mathbb{R}^+ , введем новую обобщенную операцию сложения, которая для любых $u, v \in \mathbb{R}^+$ имеет вид:

$$A_\varphi(u, v) = u \oplus_\varphi v = \varphi^{-1}(\varphi(u) \oplus \varphi(v)) = \varphi^{-1}(A(\varphi(u), \varphi(v))) \quad (4)$$

где $\varphi^{-1}: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ — обратная функция φ . Очевидно, что A_φ удовлетворяет аксиомам коммутативности и монотонности. Проверим оставшиеся аксиомы из определения 3 для любых $u, v, w \in \mathbb{R}^+$. Ассоциативность:

$$\begin{aligned} u \oplus_\varphi (v \oplus_\varphi w) &= u \oplus_\varphi \varphi^{-1}(\varphi(v) \oplus \varphi(w)) = \varphi^{-1}(\varphi(u) \oplus \varphi(\varphi^{-1}(\varphi(v) \oplus \varphi(w)))) = \\ &= \varphi^{-1}(\varphi(u) \oplus \varphi(v) \oplus \varphi(w)) = \varphi^{-1}(\varphi(\varphi^{-1}(\varphi(u) \oplus \varphi(v)) \oplus \varphi(w))) = \\ &= \varphi^{-1}(\varphi(u) \oplus \varphi(v)) \oplus_\varphi w = (u \oplus_\varphi v) \oplus_\varphi w. \end{aligned}$$

Аксиома 4 следует из: $A_\varphi(0, v) = \varphi^{-1}(\varphi(0) \oplus \varphi(v)) = \varphi^{-1}(0 \oplus \varphi(v)) = \varphi^{-1}(\varphi(v)) = v$. Таким образом, мы доказали, что A_φ есть обобщенная операция сложения. Следовательно, преобразование, заданное формулой (4), отображает класс всех A -операций на \mathbb{R}^+ в себя.

Свойства последовательностей в пространствах с A -операцией.

Установим связь между A -операцией и функцией расстояния, которая удовлетворяет аксиомам тождества и симметрии. Введем новое обобщение неравенства треугольника, заменив операцию сложения в правой части на A -операцию.

Определение 4. Пусть имеется пространство (X, d) , где X — непустое множество, а $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}^+$ удовлетворяет аксиомам тождества и симметрии. Обобщенное неравенство треугольника для любых $x, y, z \in X$ имеет следующий вид:

$$d(x, z) \leq d(x, y) \oplus d(y, z) = A(d(x, y), d(y, z)) \quad (5)$$

Приведем и докажем полезную лемму. В доказательстве леммы используются определения предела последовательности и непрерывного отображения из курса математического анализа.

Лемма 1. Пусть заданы две последовательности $\{u_n\} \subset \mathbb{R}^+$ и $\{v_n\} \subset \mathbb{R}^+$ неотрицательных вещественных чисел, таких, что $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u \in \mathbb{R}^+$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = v \in \mathbb{R}^+$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A(u_n, v_n) = A(u, v) \text{ или } \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n \oplus v_n) = u \oplus v.$$

Поскольку А-операция является непрерывной в точке (u, v) , $u, v \in \mathbb{R}^+$, то для любого $\varepsilon > 0$ найдется $\delta(\varepsilon) > 0$, что для $u', v' \in \mathbb{R}^+$, удовлетворяющих неравенствам $0 < |u' - u| < \delta(\varepsilon)$, $0 < |v' - v| < \delta(\varepsilon)$, выполняется неравенство $|A(u', v') - A(u, v)| < \varepsilon$. Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u$, то найдется номер $N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $n \geq N_1(\varepsilon)$ имеет место неравенство $|u_n - u| < \delta(\varepsilon)$. Аналогично, так как $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = v$, то найдется еще один номер $N_2(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такой, что для всех $n \geq N_2(\varepsilon)$ выполняется неравенство $|v_n - v| < \delta(\varepsilon)$. Положим $N(\varepsilon) = \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon)\}$. Тогда для номеров $n \geq N(\varepsilon)$ справедливы оба неравенства $|u_n - u| < \delta(\varepsilon)$ и $|v_n - v| < \delta(\varepsilon)$, откуда следует неравенство $|A(u_n, v_n) - A(u, v)| < \varepsilon$.

Приведем обобщения ключевых понятий из метрической теории, таких как предел последовательности [2, с. 58], фундаментальность последовательности [2, с. 66] и полнота пространства [2, с. 66], на случай обобщенного метрического пространства. Пусть (X, d) — это пространство, где функция расстояния d удовлетворяет аксиомам тождества и симметрии, а также неравенству (5), и пусть в нем определена последовательность $\{x_n\}$. Точка $x \in X$ называется пределом последовательности $\{x_n\}$, если расстояние $d(x_n, x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$, то есть если для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такой, что для любого номера $n \geq N(\varepsilon)$ верно $d(x_n, x) < \varepsilon$. Последовательность, имеющая предел, называется сходящейся. Запись $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ означает, что последовательность x_n сходится к пределу x при $n \rightarrow \infty$. Последовательность $\{x_n\}$ называется фундаментальной, если $d(x_n, x_m) \rightarrow 0$ при $m, n \rightarrow \infty$, то есть если для любого $\varepsilon > 0$ найдется номер $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ такой, что для любых номеров $n, m \geq N(\varepsilon)$ выполняется неравенство $d(x_n, x_m) < \varepsilon$. Пространство (X, d) называется полным, если любая его фундаментальная последовательность сходится к элементу этого пространства.

Известно, что в классическом метрическом пространстве последовательность не может иметь двух различных пределов. Следующая теорема показывает, что единственность предела имеет место и в пространствах с обобщенной операцией сложения.

Теорема 1. Пусть (X, d) — пространство, где функция расстояния d удовлетворяет аксиомам тождества, симметрии, а также обобщенному неравенству треугольника (5). Если предел последовательности $\{x_n\} \subset X$ существует, то он единственный.

Предположим, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \in X$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = b \in X$. Тогда по определению предела в обобщенном пространстве с А-операцией при $n \rightarrow \infty$: $d(x_n, a) \rightarrow 0$ и $d(x_n, b) \rightarrow 0$. Воспользуемся обобщенным неравенством треугольника (5):

$$0 \leq d(a, b) \leq d(a, x_n) \oplus d(x_n, b).$$

Согласно доказанной выше лемме 1 при переходе к пределу при $n \rightarrow \infty$:

$$0 \leq d(a, b) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(a, x_n) \oplus d(x_n, b)) \leq 0 \oplus 0 = 0.$$

Таким образом, $d(a, b) = 0$, а значит $a = b$.

В пространствах с А-операцией, как и в обыкновенных метрических пространствах, существует связь между сходящимися и фундаментальными последовательностями. Покажем, что последовательность, имеющая предел, является фундаментальной.

Теорема 2. Пусть в пространстве (X, d) , где d удовлетворяет аксиомам тождества, симметрии и обобщенному неравенству треугольника (5), определена последовательность $\{x_n\} \subset X$, которая сходится к пределу $x \in X$, то есть $d(x_n, x) \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Тогда она фундаментальна, то есть $d(x_k, x_m) \rightarrow 0$ при $k, m \rightarrow \infty$.

Пусть $k, m \in \mathbb{N}$. Из обобщенного неравенства треугольника следует, что $0 \leq d(x_k, x_m) \leq d(x_k, x) \oplus d(x, x_m)$. Заметим, что $d(x_k, x) \rightarrow 0, d(x, x_m) \rightarrow 0$ при $k, m \rightarrow \infty$. По лемме 1 при $k, m \rightarrow \infty$: $d(x_k, x) \oplus d(x, x_m) \rightarrow 0 \oplus 0 = 0$. С учетом предыдущего равенства $d(x_k, x_m) \rightarrow 0$ при $k, m \rightarrow \infty$, а значит последовательность фундаментальна. Как уже отмечалось выше, только в полных пространствах всякая фундаментальная последовательность сходится к пределу. В пространствах, не являющихся полными, сходимость фундаментальной последовательности нужно проверять.

Заключение.

В ходе исследования был затронут вопрос о свойствах последовательностей, определенных в пространствах, которые обобщают метрические пространства. С помощью обобщенной операции сложения (А-операции) классическое неравенство треугольника было заменено на гораздо более общее и, таким образом, получено новое обобщение метрического пространства. Основным результатом работы является теорема 1, которая развивает классическую теорему из метрической теории и утверждает, что если последовательность сходится к пределу в пространстве с обобщенным неравенством треугольника, то этот предел единственный. Теорема 2 в свою очередь показывает, что последовательность, имеющая предел в обобщенном метрическом пространстве, фундаментальна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахтин И.А. Принцип сжимающих отображений в почти-метрических пространствах // Функциональный анализ. Ульяновск: Ульяновский гос. пед. институт, 1989. Т. 30. С. 26-30.
2. Колмогоров А.Н., Фомин С.В. Элементы теории функций и функционального анализа. Издание 4-е, переработанное. М.: Наука, 1976. 543 с.
3. An T.V., Dung N.V. Answers to Kirk-Shahzad's Questions on Strong b-metric Spaces // Taiwanese Journal of Mathematics. 2016. Vol. 20. No 5. pp. 3-4.
4. Bessenyei M., Páles Z. A contraction principle in semimetric spaces // J. Nonlinear Convex Anal. 2017. Vol. 18. No 3. pp. 515-524.
5. Chistyakov V.V., Pardalos P.M. Stability Analysis in Discrete Optimization Involving Generalized Addition Operations // Journal of Optimization Theory and Applications. 2015. Vol. 167. No 2. pp. 585-616.
6. Czerwik S. Contraction mappings in b-metric spaces // Acta Math Inform Univ Ostraviensis. 1993. Vol. 1. pp. 5-11.
7. Kirk W.A., Shahzad N. Fixed points and Cauchy sequences in semimetric spaces // Journal of Fixed Point Theory and Applications. 2015. Vol. 17. No 3. pp. 541-555.
8. Xia Q. The Geodesic Problem in Quasimetric Spaces // Journal of Geometric Analysis. 2009. Vol. 19. No 2. pp. 452-479.

© Мусатов А.В., 2024.